

**Percepții privind componenta educațională
a unui program integrativ de intervenție
pentru reducerea agresivității la bărbații
condamnați pentru violență în familie.
Studiu calitativ**

Mihai Laurențiu **SĂBĂREANU**, doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat *Ion Creangă* din Chișinău
Victoria **GONȚA**, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat *Ion Creangă* din Chișinău,
Crenguța Elena **PRED**, doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat *Ion Creangă* din Chișinău

Rezumat: Studiul de față și-a propus culegerea și analiza percepțiilor asupra componentei educaționale a unui program integrativ de intervenție pentru reducerea agresivității la bărbații condamnați pentru violență domestică. La studiu au participat 21 de persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 45 de ani, bărbați condamnați pentru diferite infracțiuni de violență domestică, conform

Codului Penal din România. Având în vedere obiectivul studiului, metoda de cercetare selectată este metoda teoriei fundamentate (empiric) (grounded theory). Studiul s-a derulat în două etape: prima etapă a constat în abordarea calitativă de tip focus-grup, iar cea de-a doua etapă a constat în derularea unui interviu față în față cu fiecare participant. Rezultatele interviurilor au permis identificarea unor teme majore de interes, interconectate. Rezultatele obținute sunt discutate pe baza literaturii de specialitate.

Cuvinte-cheie: violență domestică, abuz, educație, analiză, percepții, condamnați.

Abstract: The present study aimed to collect and analyze perceptions of the educational component of an integrative intervention program to reduce aggression in men convicted of domestic violence. The study involved 21 participants, aged between 20 and 45 years, men convicted of various domestic violence offenses, according to the Romanian Penal Code. Given the objective of the study, the research method selected is the grounded theory method. The study was conducted in two stages: the first stage consisted of a qualitative focus-group approach and the second stage consisted of a face-to-face interview with each participant. The results of the interviews allowed the identification of major interlinked themes of interest. The obtained results are discussed based on specialized literature.

Keywords: domestic violence, abuse, education, analysis, perceptions, sentenced men.

Numărul victimelor violenței domestice (VD) crește îngrijorător de la an la an în toate țările, creând o gravă problemă de sănătate publică, asociată cu consecințe fizice, mintale/psihologice, sexuale, reproductive și sociale grave. Este un fapt unanim recunoscut că femeile sunt, majoritar, victimele violenței domestice [20; 23; 27], comparativ cu bărbații, care, mult mai probabil, sunt atacați de un străin sau de o cunoștință, decât de cineva din cercul familial [30]. Pentru femei, impactul abuzului este mai mare, atât emoțional, cât și în ce privește gravitatea vătămarilor, a rănilor [25; 27], ele fiind expuse unui risc ridicat de violență extremă din partea partenerului sau soțului, care se poate solda cu lovituri cauzatoare de moarte și chiar omor [4; 28]. Acest lucru se datorează faptului că femeile sunt implicate emoțional și dependente economic de cei care le victimizează, ceea ce are implicații majore atât pentru dinamica abuzului, cât și pentru modalitățile de abordare a acestuia.

O analiză sistematică realizată de Organizația Mondială a Sănătății între anii 2000 și 2018 a arătat că peste 30% din femeile din întreaga lume și 22% din femeile europene au fost supuse violenței fizice și/sau sexuale din partea soțului sau partenerului de cuplu [31]. În România, de exemplu, în anul 2022 au fost înregistrate peste 70000 de cazuri de VD [19], iar în primele luni ale anului 2023 s-au înregistrat cu 3,6% mai multe, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior [13]. În societatea românească, ca, de altfel, în majoritatea societăților lumii, agresorii familiali „sunt [...] persoane de sex masculin (91,1%), situație care se extinde în tendințele înregistrate la nivelul omorurilor, în general, sau a criminalității violente” [2, p. 28].

Această stare de lucruri a condus la adoptarea de măsuri sociale și juridice, programele de intervenție pentru agresori fiind una dintre acestea. Deși, inițial, intervenția se adresa doar victimelor, în anii '70, ca urmare a mișcării feministe, a avut loc o schimbare de paradigmă, atenția îndreptându-se către agresori. Curentul feminist a făcut vizibil fenomenul de violență

domestică, ceea ce a dus la conștientizarea necesității programelor de intervenție pentru agresor, plecând de la constatarea că oferirea de servicii victimelor abuzului domestic pe moment sau pentru o perioadă, pentru ca apoi femeile abuzate să se reîntoarcă în același mediu, nu a contribuit prea mult la rezolvarea problemelor [6], fie pentru acestea nu aveau capacitatea sau nu doreau ruperea relației cu abuzatorul lor [8], fie pentru că bărbații violenți perpetuau abuzul [24]. În acest context, programele de intervenție s-au concentrat pe stoparea comportamentelor abuzive prin conștientizarea egalității partenerilor în cuplu și responsabilizarea bărbaților pentru actele de violență domestică comise. În ciuda caracterului inovator [6], aceste programe s-au confruntat cu o serie de limitări, astfel că, ulterior, s-a căutat coordonarea lor într-un răspuns social integrat. În acest sens, noile programe adresate agresorilor familiali sunt considerate avocații victimelor, astfel că se impune ca ele să respecte o serie de standarde care derivă din obiectivele acestora: „Un program de intervenție pentru agresori trebuie să fie un partener al comunității, care face din siguranța victimelor prima prioritate, stabilește responsabilitatea bărbaților care folosesc violența și promovează un răspuns coordonat al comunității la violența domestică, încurajând, în același timp, participării să se angajeze într-un proces pozitiv de schimbare” [14].

Având în vedere faptul că unul dintre obiectivele fundamentale ale programelor de intervenție constă în a-i ajuta pe bărbați să renunțe la comportamentele violente și la atitudinile subiacente și să învețe alternative nonviolente, furnizorii de programe și practicienii recunosc rolul important al educației în activitatea de schimbare a comportamentului bărbaților agresori [26]. Abordările cognitiv-comportamentale, de exemplu, se bazează, în mare măsură, pe practici și metafore educaționale, inclusiv pe utilizarea teoriei învățării sociale și pe practici care sprijină bărbații să dobândească noi abilități privind asumarea responsabilității pentru comportamentul lor. Astfel, referitor la aspectul educațional,

standardele pentru programele de intervenție impun un curriculum care să cuprindă: 1) definiția violenței domestice; 2) dinamica „putere-control”; 3) socializare, cu accent pe rolurile și egalitatea de gen; 4) efectul violenței domestice asupra copiilor; 5) parentingul după episodul/episoadele de violență domestică; 6) asumarea responsabilității actului de violență domestică comis; 7) relația dintre abuzul de substanțe, bolile mintale și actele de violență, cu precizarea că nu există o relație de cauză și efect între factori; 8) adoptarea unor comportamente nonviolente. Un program de intervenție se concentrează pe aceste aspecte importante ale curriculumului, însă nu se limitează la ele [1; 9; 14, p. 10].

Din această perspectivă, studiul de față și-a propus prezentarea și analiza percepțiilor bărbaților condamnați pentru acte de violență domestică privind componenta educațională a unui model integrativ de intervenție pentru reducerea agresivității agresorilor familiali. După W. Carlson și A. J. Rose (2012), renunțarea la comportamentele agresive și schimbarea agresorilor este esențială pentru reducerea incidenței abuzurilor și violenței, astfel că percepțiile agresorilor devin instrumente vitale în proiectarea și implementarea intervențiilor eficiente [5].

Metoda cercetării. În acord cu obiectivul studiului, cercetarea de față a avut o abordare calitativă (inductivă), având la bază teoria fundamentată (empiric) (*grounded theory*) [10], care presupune identificarea „categoriilor semantice generate din analiza directă a discursurilor” [22]. În acest sens, la prima etapă, analiza percepțiilor participanților referitoare la tema de cercetare s-a realizat prin intermediul unui focus-grup. A doua etapă a studiului a constat în derularea unui interviu față în față cu fiecare participant, în vederea colectării de date suplimentare și complementare pentru tema studiului.

Pentru derularea focus-grupului, participanții au fost împărțiți în două grupuri omogene. Omogenitatea grupurilor a fost asigurată de criteriile de selecție a participanților: a) sex masculin; b) vârsta mai mare de 20 de ani; c) naționalitate română; d) un nivel educațional cel puțin aferent clasei a VIII-a, nivel gimnazial; e) pedeapsă cu condamnare pentru violență domestică, conform Codului Penal din România; f) fără decompensări psihiatrice; g) completarea Formularului de consimțământ informat.

Focus-grupurile s-au derulat pe durata a două săptămâni, după-amiaza, unul pe săptămână, urmărindu-se organizarea grupului, echilibrul discuțiilor și participarea în mod egal a subiecților la aceste discuții. La începutul fiecărei sesiuni, a fost descris obiectivul studiului. Au fost culese datele sociodemografice și consimțământul informat de la fiecare subiect în parte. Pentru a evita prejudecata, obiectivul studiului a fost descris în termeni de „opinii” și „percepții” asupra componente educaționale a programului de intervenție pentru reducerea agresivității. În acord cu metodologia de organizare

a focus-grupului propusă de R. A. Krueger (1998), pentru culegerea percepțiilor subiective, explorarea deschisă a fost combinată cu răspunsul la unele întrebări prestabilite, ceea ce îi conferă focus-grupului un caracter semistructurat [15]. Întrebările au fost: „Cum v-a ajutat pe dumneavoastră componenta educațională a programului?”, „Ce lucruri vi s-au părut importante în timpul programului, în special în legătură cu propriile dvs. circumstanțe de viață?”.

Interviul față în față cu fiecare participant la studiu, desfășurat ulterior focus-grupului, le-a permis investitorilor să aprofundeze temele de discuție. Abordarea inductivă și euristică facilitează exprimarea aspectelor pe care participanții le consideră importante pentru ei, precum și surprinderea discursului nonverbal. Interviul a durat 30-60 de minute.

Au fost transcrise conținuturile discuțiilor și extrase temele. Analiza datelor obținute s-a făcut în acord cu metoda teoriei fundamentate: transcrierea temelor a fost citită și recită pentru a înțelege semnificația acestora (similarități și diferențe), identificarea și codificarea categoriilor, sortarea datelor pentru a ne asigura că teoriile/conceptele sunt comune, notarea diferențelor. Codarea rezultatelor se face manual, pentru a permite interpretarea cu mai multă acuratețe a datelor.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de deținuți care execută pedepse privative de libertate într-un penitenciar din regiunea Sud-Muntenia din România. Participanții au fost selectați aleator, dintr-un eșantion de disponibilitate, folosind criteriile de includere adecvate scopului cercetării. Eșantionul a fost constituit din 21 de bărbați condamnați pentru diferite infracțiuni de VD, conform Codului Penal din România. Dintre aceștia, 4 (19%) execută pedepse privative de libertate pentru omor, 6 subiecți (28,7%) lovituri și alte violențe, 4 subiecți (19%) pentru tentativă de omor, 5 subiecți (23,8%) pentru agresiune sexuală și 2 subiecți (9,5%) pentru lovituri cauzatoare de moarte. 9 dintre subiecți (42,9%) sunt divorțați, 4 dintre ei (19%) sunt văduvi, 4 sunt într-o relație (19%) și 4 sunt căsătoriți (19%). Participanții au vârste cuprinse între 20 și 45 de ani, cu o medie $M=2,81$ și $A.S.=1,167$. Studiul s-a făcut cu acordul conducerii penitenciarului.

Participanții la studiu sunt persoane care s-au implicat într-un program de intervenție pentru agresorii familiali, structurat în 12 ședințe, cu o frecvență de 1 ședință pe săptămână. În funcție de gradul de complexitate al activităților și de specificul grupului de participanți, durata ședințelor a variat între 60 și 90 de minute. Participarea la studiu a fost voluntară. Fiecare participant a completat Formularul de consimțământ informat, fiind asigurat de păstrarea confidențialității datelor obținute. De asemenea, s-a precizat că participarea la grup nu este recompensată în niciun fel.

Componenta educațională a modelului integrativ de

reducere a agresivității la bărbații condamnați pentru acte de violență domestică a urmărit un curriculum elaborat în acord cu standardele programelor de intervenție pentru agresorii familiari. În Tabelul 1 sunt prezentate temele și obiectivele urmărite.

Tabelul 1. Curriculum educațional: Unitățile de învățare și obiectivele învățării – program integrativ de intervenție pentru reducerea agresivității la bărbații condamnați pentru violență domestică

Unități de învățare	Obiectivele învățării
<i>Violența domestică</i>	O 1. Definirea violenței domestice și înțelegerea realității despre abuzul în relații. O 2. Înțelegerea relațiilor abuzive și a violenței domestice.
<i>Putere și control</i>	O 1. Identificarea și înțelegerea diferitelor tactici folosite de agresori pentru obținerea puterii și a controlului asupra partenerii.
<i>Furia: o problemă!</i>	O 1. Definiții operaționale ale furiei. O 2. Când devine furia o problemă? O 3. Mituri despre furie.
<i>Managementul furiei</i>	O 1. Analiza episodului/episoadelor de furie descrise în tema anterioară, ședința 3. O 2. Descrierea evenimentelor care au generat escaladarea furiei. O 3. Identificarea de către participanți a indicilor furiei (fizici, comportamentali, emoționali, cognitivi). O 4. Însușirea strategiilor de control al furiei. O 5. Planul de suport în controlul furiei.
<i>Ciclul agresivității</i>	O 1. Identificarea indiciilor agresivității. O 2. Recunoașterea ciclului agresivității.
<i>Familia</i>	O 1. Să definească familia și să înțeleagă rolul și importanța familiei. O 2. Să schițeze harta sistemului familial de origine.

Curriculumul s-a centrat pe rezultatele învățării (*learning outcomes*), care, la finalul programului, urmează să producă schimbarea. Rezultatele învățării, exprimate prin cunoștințe, abilități și atitudini dobândite pe parcursul diferitelor experiențe de învățare formală, nonformală și informală, reprezintă ceea ce o persoană înțelege, cunoaște și este capabilă să aplice la finalizarea programului. Ca metode de învățare, a fost utilizată expunerea, explicația, conversația euristică și dezbateră de grup.

Componenta educațională a programului nu a urmărit evaluarea individuală a participantului, accentul punându-se pe responsabilizarea și asumarea răspunderii participantului pentru convingerile și acțiunile sale [14].

Rezultate și discuții. Au fost identificate o serie de teme majore, interconectate.

1. Deprinderea de cunoștințe, abilități, atitudini pentru schimbare. Rugați să reflecteze asupra componentei educaționale a programului, majoritatea subiecților au făcut referire la cunoștințele pe care le-au dobândit. Toți participanții (n=21) au raportat că înainte de a participa la program au presupus că violența domestică și abuzul partenerii/soției se rezumau doar la actele fizice (lovirea: cu palma, cu pumnul, cu piciorul, cu obiecte, trasul de păr sau de membre, ciupitul etc.). Majoritatea participanților (95%) au afirmat că programul le-a permis să dobândească noi cunoștințe despre definirea violenței și a abuzului („am crezut că violență și abuz este doar atunci când lovești pe cineva”; „cursul m-a ajutat să înțeleg că amenințând-o că o trimit pachet la mă-să a fost abuz”; „... sau când îi spuneam că este norocoasă că s-a căsătorit cu mine și că pot divorța de ea și nimeni altcineva nu se va mai căsători cu ea și va fi o nenorocită... toate aceste vorbe sunt abuz”; „aici am învățat acest lucru...”; „din grasă și obeză nu am scos-o, se îngrășase pentru că a făcut copii; în loc să o ajut, o înjuram... Cursul m-a ajutat să înțeleg că este vorba despre un abuz”), astfel că vor putea să dezvolte, pe viitor, comportamente nonviolente. Aceștia au mai raportat că noile cunoștințe îi pot ajuta în rezolvarea conflictelor relaționale, în general, și a conflictelor din relația cu partenera, în special („când ni s-au prezentat temele și când i-am auzit pe ceilalți băieți vorbind, am înțeles, toată lumea din grup a realizat că a fost implicată în comportamente abuzive”; „fie că acest comportament a fost fizic, sexual, abuz emoțional, toate au fost abuzuri”).

Deși în literatura de specialitate studiile centrate pe percepțiile participanților la programe pentru agresori sunt mai puțin reprezentate, o serie de cercetări au arătat că dezvoltarea cunoștințelor despre abuz și violență domestică facilitează schimbarea, oferindu-le indivizilor posibilitatea de a-și dezvolta capacitatea de conștientizare, care, la rândul său, crește capacitatea de a rezolva conflictele și de a comunica eficient în situații neplăcute [1; 7; 11; 21]. Conștientizarea comportamentelor violente și abuzive poate acționa ca o revelație care să producă schimbarea [18, p. 308]. K. Brownlee și L. Chlebovec (2014), la rândul lor, au arătat că dezvoltarea competențelor joacă un rol

important în îmbunătățirea capacității de a aborda și de a rezolva conflictele în cadrul relațiilor intime [3].

2. Asumarea răspunderii pentru violența domestică. Percepțiile s-au centrat pe experiența pozitivă, în special pe faptul că este necesar să-și asume responsabilitatea pentru comportamentele și acțiunile lor. În acest sens, unul dintre participanți a afirmat că „...trebuie să te confrunți cu acele lucruri care te înfurie și apoi să-ți asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale. În special trebuie să te confrunți cu diavolul din tine”. Un alt participant a afirmat: „Am învățat că este important să-mi asum responsabilitatea pentru acțiunile mele; nu contează ce fac sau spun alții, asumarea responsabilității nu este ceva ce să faci altcineva pentru tine, ci tu însuși”. În plus, au afirmat subiecții, conștientizarea comportamentelor violente și abuzive și a impactului acestora asupra altor persoane și asupra lor înșiși conduce la asumarea faptelor („...nu mi-a fost rușine să vorbesc despre experiențele mele în cadrul grupului; ...ne-a ajutat pe toți să găsim soluții despre cum să ne comportăm diferit cu partenerele noastre”; „...m-au ajutat experiențele celorlalți, am înțeles cât de rău am procedat”).

Mai mult de jumătate dintre subiecți s-au identificat ca agresori (75%), în ciuda faptului că simt disconfort să se autodefinească astfel („Sunt aici, deci este clar pentru mine ceea sunt: un criminal...”; „Dacă eu mă văd astfel, nici nu vreau să-mi imaginez ce cred alții despre mine (familia, copiii, vecinii)...”; „Am crezut mereu despre mine că sunt mai agresiv, dar să depășesc o limită, nu...”). Subiecții au considerat că este important să „privească realitatea în față”, acest lucru conducând la luarea unor decizii adecvate privind necesitatea schimbării („Nu aş mai putea fi același om...”; „Măcar pentru copii – să mă schimb – să nu le fie frică de mine...”).

P. M. Morison și colaboratorii săi (2018) susțin că procesul de învățare constituie o etapă critică în asumarea de către agresori a responsabilității pentru acțiunile lor [16]. K. Walker și colegii săi (2015) au arătat că recunoașterea comportamentelor abuzive reprezintă un puternic factor motivator pentru agresori de a participa activ la programele de intervenție [29].

Deși definirea agresorului în cele două grupuri de discuții s-a făcut plecând de la fapta comisă și condamnarea legală ca măsură obiectivă, au fost și subiecți care au negat („...bărbații sunt mai violenți”; „...sunt eu mai dur, dar nu meritam asta...”; „...depinde de cine stau de vorbă: pentru unele persoane eu sunt vinovat, pentru altele nu, pentru că am fost provocat...”; „...în familia mea (...) e o trăsătură de familie”; „...nu mă consider vinovat, sunt și alții care spun același lucru despre mine”).

3. Nevoia de schimbare. Tema a apărut recurent în majoritatea interviurilor cu participanții. Mulți dintre subiecți au subliniat faptul că sarcina schimbării comportamentului, date fiind circumstanțele, reprezintă o

responsabilitate pur personală. Dacă pentru unii dintre subiecți nevoia de schimbare a presupus participarea la program, pentru alții această hotărâre a apărut la finalul programului („Nu pot controla ce fac alții, dar pot controla ce fac eu!”; „Ce am înțeles eu este că nimic nu justifică abuzul și violența (domestică).”; „Mi-a făcut bine să-i ascult pe alții! M-a ajutat să înțeleg că ceea ce am făcut eu nu se poate repeta!”).

În comentariile referitoare la dorința de schimbare comportamentală, aproape fiecare participant a vorbit cu pasiune despre dorința de a fi o altă persoană, cu comportamente diferite („Vreau să fiu un alt om când ies de aici.”; „Vreau să-mi văd copiii și să le spun să nu facă ce am făcut eu.”; „Nu mai sunt același, un monstru; nu vreau să mai fiu același!”).

Implicit, comportamentele violente și abuzive au un impact negativ asupra celor care le manifestă. K. Walker și colaboratorii (2015), C. M. Murphy și S. A. Hoover (1998) și U. Haggård și colaboratorii (2001), de exemplu, au constatat că trăirea consecințelor faptelor de violență domestică și abuzuri (pierderea familiei, arestarea etc.) devine un catalizator pentru nevoia de schimbare [12; 17; 29].

În concluzie: Constatările studiului evidențiază faptul că educația reprezintă o componentă esențială a unui program de intervenție pentru agresori. Cunoștințele dobândite permit reconsiderarea concepțiilor referitoare la abuz și violență domestică, favorizând nevoia de schimbare a agresorilor. Temele comune de interes rezultate din analiză relevă faptul că opiniile celor direct implicați pot contura o imagine a eficienței programului. Deși constatările cercetării sunt similare cu alte studii relevante din literatura de specialitate, datorită numărului redus de subiecți, rezultatele studiului nu pot fi generalizate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Babcock J., Armenti N., Cannon C., Lauve-Moon K., Buttell F., Ferreira R., Cantos A., Hamel J., Kelly D. R., Jordan C., Lehmann P., Leising P., Murphy C., O’Leary K. D., Bannon S. M., Lee Salis K., & Solano I. Domestic violence perpetrator programs: A proposal for evidence-based standards in the United States. *Partner Abuse*, 2016, 7(4), pp.355-460. DOI:10.1891/1946-6560.7.4.355
2. Balica E. Criminalitatea violentă. Tendințe și factori de risc. București: Oscar Print, 2008. 318 p. ISBN: 978-973-668-201-8. Pe: https://www.researchgate.net/publication/362015100_Criminalitate_violenta_Tendinte_si_factori_de_risc
3. Brownlee K. and Chlebovec L. A group for men who abuse their partners: Participant perceptions of what was helpful. *American Journal of Orthopsychiatry*, 2004, 74 (2), pp. 209-213.

DOI:10.1037/0002-9432.74.2.209

4. Campbell J.C., Sharp P.W., Glass N. Risk assessment for intimate partner violence. In: Georges-Franck Pinard and Linda Pagani, eds. *Clinical Assessment of Dangerousness: Empirical contributions*. New York: Cambridge Univ. Press, 2000, pp. 136-157. Pe: <https://www.baylor.edu/content/services/document.php/28841.pdf>
5. Carlson W., Rose A.J. (2012) Brief report: Activities in heterosexual romantic relationships: Grade differences and associations with relationship satisfaction. *Journal of Adolescence*, 2012, 35 (1), pp. 219-224. Pe: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140197110001399>
6. Cunha, O., Gonçalves, R.A. The current practices of intervention with batterers. *Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo)*, 2014, 41(2), pp.40-48. DOI:10.1590/0101-60830000000008.
7. Eckhardt C.I., Murphy C.M., Whitaker D.J., Sprunger J., Dykstra R. and Woodard K. The Effectiveness of Intervention Programs for Perpetrators and Victims of Intimate Partner. *Partner Abuse*, 2013, 4 (2), pp.196–231. Pe: <https://www.domesticviolenceintervention.net/wp-content/uploads/2014/02/Eckhardt.etal2013.Manuscript.pdf>
8. Feder L., Wilson D.B. A meta-analytic review of court-mandated batterer intervention programs: can courts affect abusers' behaviour? *Journal of Experimental Criminology*, 2005, 1, pp. 239-262. Pe: https://www.academia.edu/78702519/A_meta_analytic_review_of_court_mandated_batterer_intervention_programs_Can_courts_affect_abusers_behavior
9. Flasch P., Haiyasoso M., Fall K., Evans K., Dunlap C., Nesichi T. State Standards for Batterer Intervention Programs: A Content Analysis. *Violence and Victims*, 2021, 36 (6), pp. 683-705. Pe: <https://www.biscmi.org/wp-content/uploads/2022/10/FlaschEtAl-StateStandardsBIPContentAnalysis-2021.pdf>
10. Glaser B.G., Strauss A. *Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research*. New Jersey: AldineTransaction, 1967. 284 p. ISBN: 0-202-30260-1.
11. Gordis E.B., Margolin G., Vickerman K. (2005) Communication and frightening behavior among couples with past and recent histories of physical marital aggression. *American Journal of Community Psychology*, 36(1–2), pp.177–191. DOI: 10.1007/s10464-005-6241-6
12. Haggård U., Gumpert C. H. and Grann M. Against all odds: A qualitative follow-up study of high risk violent offenders who were not reconvicted. *Journal of Interpersonal Violence*, 16 (10), 2001, pp.1048-1065. DOI:10.1177/088626001016010005
13. Ilincescu A. 160 de cazuri de violență domestică pe zi în România / Nerespectarea ordinilor de protecție, în creștere cu 26%. *HotNews*, București, 2023, 11 dec. Pe: <https://www.hotnews.ro/stiri-esential-26573973-160-cazuri-violenta-zilnica-romania-nerespectarea-ordinelor-protectie-crestere-26.htm>
14. Indiana Coalition Against Domestic Violence: ICADV. Minimum Standards for Batterers' Intervention Programs. 2015, 19 p. Pe: <https://icadvinc.org/wp-content/uploads/2019/03/icadv-bip-standards-and-application-guide-.pdf>
15. Krueger R.A. *Developing Questions for Focus Groups*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998, 107p. ISBN: 0-7619-0760.
16. Morrison P. M., George D., Cluss P.A., Miller E., Hawker L., Fleming R., Bicehouse T., Burke J. and Chang J.C. The influence of batterer intervention programs on male perpetrators of intimate partner violence: Reports of change in beliefs and behaviors. *Journal of Offender Rehabilitation*, 2018, 57(5), pp.311-329. DOI :10.1080/10509674.2018.1487900
17. Murphy C.M. and Hoover, S.A. (1999), Measuring emotional abuse in dating relationships as a multifactorial construct. *Journal of Violence and Victims*, 14(1), pp.39–53. DOI:10.1891/0886-6708.14.1.39
18. Mwanza D. *Pathways to Change: Men's Experiences of a Domestic Violence Perpetrators' Programme*. Thesis: University of London, Royal Holloway, 2024, 488p. Pe: https://pure.royalholloway.ac.uk/ws/portalfiles/portal/59341752/PhD_Thesis_.pdf
19. Pîrvu C. Cifrele violenței domestice: în ultimii 8 ani, 426 de femei au fost ucise în România de parteneri sau membri ai familiei. *Mediafax*, București, 2023, 7 feb. Pe: <https://www.mediafax.ro/social/cifrele-violentei-domestice-in-ultimii-8-ani-426-de-femei-au-fost-ucise-in-romania-de-parteneri-sau-de-membri-ai-familiei-21580477>
20. Popescu L. *Politica sexelor*. București: Ed. Maiko, 2004. 368 p. ISBN 973-86706-3-2.
21. Robertson K. and Murachver, T. Attitudes and attributions Associated with Female and male Partner Violence. *Journal of Applied Social Psychology*, 2009, 39(7), pp.1481-1512. Pe: https://www.academia.edu/19376100/Attitudes_and_Attributions_Associated_With_Female_and_Male_Partner_Violence
22. Sandu A. *Teoria fundamentată pe date (Grounded Theory). Construcția categoriilor*. Iași: Lumen, 2018, 72p.

E-ISBN: 978-973-166-490-3.

23. Tjaden, P., Thoennes, N. Full report of the prevalence, incidence, and consequences of violence against women: Research report by the National Institute of Justice, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice, and the Centers for Disease Control and Prevention. Washington, 2000. 71 p.
24. Tolman R.M., Edleson J.L. Intervention for men who batter: a review of research. In: Stith SR, Straus MA, editors. Understanding partner violence: prevalence, causes, consequences and solutions. Minneapolis: National Council on Family Relations; 1995, pp. 262-273. Pe: https://www.academia.edu/949342/Intervention_for_men_who_batter_A_review_of_research
25. Turluc M.N., Karner Huțuleac A., Dănilă O. Violența în familie. Teorii, particularități și intervenții specifice. Iași: Ed. Univ. „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2009. 209 p. ISBN 978-973-703-436-6. Pe: https://www.researchgate.net/publication/273454357_Violenta_in_familie_Teorii_particularitati_si_interventii_specifice
26. Vlasis R. Domestic violence perpetrator programs: Education, therapy, support, accountability 'or' struggle? No To Violence Male Family Violence Prevention Association (NTV) Inc. Men's Referral Service, 2014, pp. 1-27. <https://graddipfdr20161.pbworks.com/f/Domestic%20Violence%20Perpetrator%20Programs.pdf>
27. Walby S., Allen J. Domestic violence, sexual assault and stalking: findings from the British Crime Survey. London: Home Office, 2004. 147p. Pe: https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/21697/1/Domesticviolencefindings_2004_5BritishCrimeSurvey276.pdf
28. Walby S., Myhill A. New survey methodologies in researching violence against women. British Journal of Criminology. 2001, 41(3), pp. 502-522. Pe: <https://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/WalbyBJCmethodology.pdf>
29. Walker K., Bowen E., Brown S., Sleath E. Subjective Accounts of the Turning Points that Facilitate Desistance from Intimate Partner Violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2017, 61 (4), pp. 371-396. Pe: https://pure.coventry.ac.uk/ws/portalfiles/portal/8340349/Subjective_accounts.pdf
30. World Health Organization. Intimate Partner Violence. Understanding and addressing violence against women. 2002. 12 p. Pe: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf;jsessionid=7CDD77D75CE434EF71E3446F463E309C?sequence=1
31. World Health Organization. Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women. Geneva, 2021, 112p. Pe: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341337/9789240022256-eng.pdf?sequence=1>